

PECULIARITIES OF THE UZBEK LANGUAGE LEXICON

D. Pulatova

Senior Lecturer, Department of Uzbek Language and Literature, Uzbek State
University of World Languages

Annotation

This article discusses the reasons for the transition of various terms from foreign languages to Uzbek as a result of the establishment of relations between the state and the people, as well as a national alternative to some terms. In particular, fundamental ideas are expressed about the introduction of ready-made foreign lexical units into our language without changes or, conversely, the transformation of Uzbek terms into the property of international terminology.

Keywords: assimilation, terminology, lexicography, globalization, computerization, economic-political relations, World Arena, proportionality.

O‘ZBEK TILI LEKSIKASI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O‘zDJTU, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi D.Pulatova

Annotatsiya

Ushbu maqolada davlatlararo, xalqlararo munosabatlar barqarorlashuvi natijasida xorijiy tillardan turli terminlarning o‘zbek tiliga o‘zlashishi hamda ayrim atamalar o‘rnini milliy muqobili egallashi sabablari yoritiladi. Shu jumladan, tayyor xorijiy leksik birliklarning tilimizga o‘zgarishsiz qabul qilinishi yoki, aksincha, o‘zbekona atamalarning xalqaro terminologiya mulkiga aylanishi borasida asosli fikrlar bildiriladi.

Аннотация

В данной статье рассматриваются причины перехода различных терминов с иностранных языков на узбекский язык в результате установления отношений между государством и народом, а также национальная альтернатива некоторым терминам. В частности, высказываются фундаментальные идеи о внедрении

ГОТОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В НАШ ЯЗЫК БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ, НАОБОРОТ, ПРЕВРАЩЕНИИ УЗБЕКСКИХ ТЕРМИНОВ В СОБСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ.

Kalit so‘zlar: o‘zlashma, terminologiya, leksikografiya, globallashuv, kompyuterlashtirish, iqtisodiy-siyosiy aloqalar, dunyo arenasi, mutanosiblik.

Ключевые слова: ассимиляция, терминология, лексикография, глобализация, компьютеризация, экономико-политические отношения, Мировая арена, пропорциональность.

Ma'lumki, har qanday til, avvalambor, o‘z imkoniyatlari zaminida rivojlanadi. Shu bilan birga, davlatlararo, xalqlararo turli munosabatlar har qanday tilda o‘zlashmalarning vujudga kelishida muhim omil hisoblanadi. Mazkur hodisani biz o‘zbek tilida ham kuzatishimiz mumkin. Ta'kidlash joizki, o‘zbek tilida arab va fors, shuningdek rus tilidan o‘zlashib kelgan so‘zlarni tez-tez uchratamiz. Xususan, maktab, sinf, muallim, ma'ruza, vazn, tijorat, bojxona, viloyat, huquq, matn, mavzu, samolyot, raketa, stol, stul, televizor, radio kabi termin va so‘zlar nafaqat mutaxassislar, balki, aholining keng qatlamlari nutqida ham faol ishlatiladi. Ruscha-baynalmilal so‘zlarning o‘zbek tiliga kirib kelishi XIX asrning birinchi yarmidan boshlangan bo‘lib, uning haddan tashqari kuchayishi o‘lkaning Chor Rossiyasi tomonidan zabt etilishi davriga to‘g‘ri keladi. Bu davrda o‘zbek tilining lug‘at tarkibida ulkan o‘zgarishlar sodir bo‘ldi.

Mustaqillik davrida esa o‘zbek terminonogiyasi va leksikografiyasining o‘zbek tili tabiatidan kelib chiqqan holda taraqqiy topishi kuzatila boshlandi. Globallashuv va kompyuterlashtirish asrida O‘zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyati safidan o‘rin olishi davlatlararo iqtisodiy, siyosiy, madaniy va h.k. aloqalarning jadal rivojlanishiga olib keldi. Bunday munosabatlarning ijobiy natijalari nafaqat ijtimoiy-siyosiy, madaniy-iqtisodiy hayotda, balki tilda ham o‘z ifodasini topmoqda.

R.R.Sayfullayeva va boshqalarning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kitobida keltirilishicha, hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikasining asosini betaraf leksika tashkil bu leksika umumiste’mol leksika, qo‘llanilishi doirasi chegaralanmagan leksika, faol leksika atamaları bilan ham yuritiladi¹. Ammo bulardan neytral leksika atamasini ishlatish leksemani tarixiylik belgisi asosida tasniflash nuqtayi nazaridan to‘g‘riroq ekanligi izohlangan. Zero, na eskilik, na yangilik bo‘yog‘iga ega bo‘lgan so‘z faol yoki umumiste’mol so‘zlar ham emas. Demak, faol yoki nofaol, umumiste’mol yoki qo‘llanilish doirasi chegaralangan bo‘lishidan qat’iy nazar, eskilik va tilimizga mansub barcha yangilik bo‘yog‘iga ega bo‘lmagan leksema hozirgi o‘zbek tilining betaraf leksikasidir. Huddi shu qatlamni zamonaviy qatlam sifatida qabul qilgan professor SH.Shoabdurahmonov ham eskilik yoki yangilik bo‘yog‘iga ega bo‘lmagan so‘zlar zamonaviy leksikani (zamonaviy qatlamni) tashkil etishi haqida fikr yuritgan².

So‘nggi yillarda o‘zbek terminologiyasi tayyor xorijiy leksik birliklar hamda ular anglatuvchi akademik litsey, kollej, magistr, magistratura, bakalavr, tender, preferensiya, investitsiya, litsenziya, diler, megapolis, ekologiya, ekspert, demping, inflyatsiya, kliring, supermarket, minimarket, gipermarket, chat, paynet, elektorat, narkobiznes, milliy aviakompaniya va h.k. mutlaqo yangi tushunchalar va realiyalar hisobiga boyib bordi.

Hozirgi kunda o‘zbek terminologiyasiga G‘arb tillaridan, ayniqsa, ingliz tilidan ko‘plab terminlarning kirib kelishini kuzatishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda, o‘zbek tili terminlarining boshqa tillar tomonidan o‘zlashtirilayotgani ajablanarli hol emas. Zero, so‘z o‘zlashtirish hodisasining ikki tomonlama sodir bo‘lishi tilshunoslikda allaqachon o‘z tasdig‘ini topgan.

¹ R.R.Sayfullayeva va b. „Hozirgi o‘zbek adabiy tili”.- Toshkent. 2020.

² Sayfullayeva.R. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent, 2020. 117-121- betlar

Ta'kidlash joizki, 1999-yilning may oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusiga muvofiq o'zbek kurashi bo'yicha jahon birinchiligi o'tkazildi. Keyinchalik bu sport turining ommalushuvi va dunyo arenasiga chiqishi natijasida kurash, yonbosh, chala, halol, g'irrom kabi terminlar xalqaro sport terminologiyasining mulkiga aylandi (Bektemirov 2002; 10). Sharq taronalari (восточные мелодии), o'zbek modeli (узбекская модель) singari terminlar jahonga mashhur bo'ldi.

Qayd etish lozimki, o'zbek terminologiyasi tizimida xorijiy tillarga taalluqli tushunchalarni o'z ichki imkoniyatlar asosida ifodalash tamoyili yetakchilik qilmoqda. Bunday jarayon paytida chetdan kelayotgan o'zlashmalarning bir qismi o'zbekcha mutanosiblari bilan almashtiriladi yoki tarjima qilinadi. Ushbu usul yangi tushunchalarni atashda o'ta qulayligi va mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Masalan, aksiyadorlik jamiyati (акционерное общество), erkinlashtirish (либерализация), tijorat banki (коммерческий банк), muzyorar (ледокол), kichik biznes (малый бизнес), soliq stavkasi (налоговая ставка), tadbirkor (предприниматель), xususiy sektor (частный сектор), infratuzilma (инфраструктура), ekologik xavfsizlik (экологическая безопасность), siyosiy ekstremizm (политический экстремизм), potensial xavf-xatar (потенциальная угроза), mintaqaviy mojaro (региональный конфликт) va h.k. shular jumlasidandir. Chet tili terminlarini so'z yasash usullari (so'z yasovchi modellar) asosida yangidan yuzaga kelgan yasamalar bilan almashtirish jarayonida o'zbek tili lug'at fondida oluvchi (адресат), jo'natuvchi (адресант), tavsifnoma (характеристика), tavsiyanoma (рекомендательное письмо), narхнома (прейскурант), ma'lumotnoma (справка), fuqarolik (подданство), daxlsizlik (иммунитет), ishbilarmon (предприниматель), ta'mirchi (реставратор) singari ko'pgina terminlar mustahkam o'rnini topdi.

O'zbek tili terminologiyasi tizimida muayyan tushunchalarning muqobili bo'lmaganligi bois ularni bitta so'z bilan ifodalashning imkoniyati cheklangan. Kirib

kelayotgan tushunchani bir qancha soʻzlar yordamida izohlash yoki tavsiflash terminologiya talablariga ziddir. Mana shunday holatlarda ruscha-baynalmilal terminlar donor tilda qanday shaklda boʻlsa, oʻzbek tiliga ayni shu shaklda tayyor tarzda qabul qilinadi. Masalan: byudjet – бюджет, kredit – кредит, atom – атом, gidrolokatsiya – гидролокация, deduksiya – дедукция, gerb – герб, auditor – аудитор, repatriatsiya – репатриация, kommunikatsiya – коммуникация, fraksiya – фракция, profitsit – профицит, integratsiya – интеграция, diplomatiya – дипломатия, texnologiya – технология kabilar shular jumlasidandir. Demak, biz oʻzbek tili terminologiyasining hozirgi holatida oʻz hamda oʻzlashma paralellarning yonma-yon qoʻllanayotganiga shohid boʻlamiz. Ushbu jarayon avvalgi terminologiya tizimidagi meʼyor va yangi leksik birlik oʻrtasidagi qarama-qarshilikdan guvohlik beradi. Tabiiy, bulardan qaysi biri oʻzbek tili terminologiyasi tizimidan munosib oʻrin egallashini leksik qatlam, nutqiy amaliyot va vaqt koʻrsatadi. Hozircha ikki variantli terminlar jumlasiga aksiya - harakat, aksiya, arxeolog- qadimshunos, arxeolog, blok - ittifoq, blok, veto - veto, taʼqiq, ofitser - zobit, ofitser, reanimatsiya - jonlantirish, reanimatsiya, termin – atama, termin, embargo – embargo, taʼqiqlash, sivilizatsiya - sivilizatsiya, tamaddun, kollegiya - hayʼat, kollegiya, denonsatsiya - denonsatsiya, bekor qilish kabilarni misol tariqasida koʻrsatishimiz mumkin. Baʼzi vaziyatlarda, mabodo biror bir tushuncha ikki, yaʼni oʻz va oʻzlashma termin bilan ifodalansa, shubhasiz, afzallik oʻzbekcha variantga beriladi – tilshunoslik (лингвистика), nazoratchi (инспектор), qalam haqi (гонорар), nizom (устав), giyohvandlik (наркомания), zahira (резерв), tenglik (паритет), hokim (мэр), jarroh (хирург) va h.k. Oʻzlashma terminlarning maʼlum guruhi oʻzbek tili qonunlariga boʻysungan tarzda uning fonetik va grammatik xususiyatlariga moslashadi³. Chunonchi, oʻzlashma terminlarning oʻzbek tili fonetikasiga moslashuvi quyidagi jihatlari bilan oydinlashadi: 1) fonemalarning qisqarishi: avianosets - avinos, raketanosets - raketanos;

³ Mirzaev, R. Neologizmlar va ularning oʻzbek tilidagi rivoji. Toshkent: Akademnashr. 2021

2) fonemalardagi tovush almashinuvi: mayak - mayoq, ochag - o‘choq, plau-palatka - plashch-palatka va h.k. O‘zbek tilida qurilishi jiddiy o‘zgarishlarga uchragan o‘zlashma terminlar kategoriyasiga komitet - qo‘mita, bombardirovka - bombardimon, komandir - qo‘mondon, podryad - pudrat kabilarni kiritish o‘rinlidir.

Mustaqillik yillari o‘zbek tili lug‘at fondining boyib borishida respublika xalq xo‘jaligi uchun mutlaqo yangi sohalarning shiddat bilan shakllanishi va rivojlanishi kabi favqulotda muhim omillar sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. 1996-yilda Andijon viloyati Asaka shahrida Janubiy Koreyaning DEU (DAEWOO) avtomobil korporatsiyasi bilan hamkorlikda “O‘zDEU Avto” qo‘shma korxonasi ishga tushirilishi natijasida O‘zbekiston dunyodagi 28 ta avtomobilsozlik davlatlari qatoridan munosib o‘rin oldi. 1999-yilda Samarqand shahrida “SamKochAvto” o‘zbek-turk qo‘shma korxonasi avtobuslar va yuk mashinalarni ishlab chiqarishga kirishdi. Hozirgi paytda Yaponiya va Germaniya avtokompaniyalari hamkorligida “Isuzu” avtobuslari hamda “Man” yuk mashinalarini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan. “O‘zDEU Avto” qo‘shma korxonasi amerika avtomobil ishlab chiqarish giganti “Jeneral Motors” (General Motors) tarkibiga singdirilishi oqibatida bugungi talablarga to‘la javob beradigan, yuqori tezlikka ega, har tomonlama qulay hamda yoqilg‘ini tejaydigan yengil avtomobillarning yangi rusumlarini ishlab chiqarish maqsad qilib qo‘yilgan. Buning natijasida o‘zbek tilida ushbu soha terminologiyasi tubdan takomillashdi.

O‘zbek terminologiyasi Tiko (Tiko,) Damas (Damas), Neksiya (Nexia), Lasetti (Lacetti), Matiz (Matiz), Spark (Spark), Epika (Epika), Kaptiva (Kaptiva), Malibu (Malibu), Kobolt (Cobolt) singari Respublikada konveyerga qo‘yilgan yengil avtomobillarning tijoriy nomini anglatuvchi terminlar hisobiga yana ham boyidi.

Yangi davlat boshqaruvi organlarining tuzilishi va faoliyat olib borishi pirovard natijada Oliy Majlis, senat, Vazirlar Mahkamasi, qonun chiqaruvchi organ, ijro etuvchi organ, sud hokimiyati, departament, konsern, xolding, kompaniya, hokimlar instituti,

nodavlat ijtimoiy birlashma, mas'uliyati cheklangan jamiyat kabi ko'pdan-ko'p terminlarning muomalaga kirishiga turtki berdi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti munosabatlariga o'tilishi asosida terminologik leksika milliy valyuta, kichik biznes, o'rta biznes, xususiy tadbirkorlik, qimmatli qog'ozlar bozori, tadbirkorlar palatasi, konsalting, injiniring, lizing firma, biznes-inkubator singari qator yangi terminlar bilan yanada kengaydi.

Milliy istiqloldan so'ng O'zbekistonda kechgan agrar islohat, so'zsiz, qishloq xo'jaligini qayta qurishda yetakchi ahamiyat kasb etdi. Sobiq sho'rolardan qolgan kolxoz va sovxozlar tugatildi. Qabul qilingan Yer kodeksiga muvofiq dehqon va fermer yer mulkdoriga aylandi. Fermer xo'jaliklari o'zlariga bildirilgan umid va ishonchni sharaf bilan oqladilar. Respublika agrar sektorida olib borilgan islohatlar mulkdor, mulkdorlar sinfi, fermer xo'jaligi, ko'p ukladli iqtisodiyot, tomorqa xo'jaligi, subsidiya, pay, investitsiya singari mutlaqo yangi tushuncha va realiyalarning yuzaga kelishini ta'minladi.

Zamonaviy sharoitdagi fan va texnikadagi muvaffaqiyat va yutuqlar o'zbek tili lug'at tarkibining kundan-kunga boyib, kengayib borishida munosib ulush qo'shib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sayfullayeva R.va b. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". -Toshkent. 2020.
2. Shoabdurahmonov Sh. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". -Toshkent. O'qituvchi. 1989. 124-128- betlar.
3. Mirzaev, R. Neologizmlar va ularning o'zbek tilidagi rivoji. Toshkent: Akademnashr. 2021